

ANALIZA RIZIKA U IMPLEMENTACIJI ERP SISTEMA

RISK ANALYSIS IN ERP SYSTEM IMPLEMENTATION

ŽELJKO SPASENIĆ¹, NEMANJA MILANOVIĆ², MILOŠ MILOSAVLJEVIĆ³

¹ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, zeljko.spasenic@fon.bg.ac.rs, 0000-0001-5219-6461

² Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, nemanja.milanovic@fon.bg.ac.rs, 0000-0002-0458-5144

³ Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, milos.milosavljevic@fon.bg.ac.rs, 0000-0002-4965-4676

Rezime: U ovom radu su analizirani rizični događaji koji mogu uticati na uspeh implementacije ERP sistema. Istraživanje je obuhvatilo 10 rizičnih događaja koji su analizirani korišćenjem matrice rizika. Rezultati istraživanja pokazuju da su najznačajniji rizični događaji povezani sa neuspehom u koordinaciji i izvršenju različitih aktivnosti i radnih zadataka tokom procesa implementacije. Za najznačajnije identifikovane rizične događaje predložene su korektivne akcije.

Cljučne reči: ERP implementacija, Matrica rizika, Upravljanje rizicima, Upravljanje promenama

Abstract: This paper analyzes risk events that may affect the successful implementation of Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The study examines ten specific risk events using a risk matrix methodology. The research findings indicate that the most significant risk events are associated with failures in the coordination and execution of various activities and tasks during the implementation process. For the highest-priority risk events, appropriate corrective actions are proposed to mitigate their potential impact.

Keywords: ERP implementation, Risk matrix, Risk management, Change management

1. UVOD

ERP (engl. *Enterprise Resource Planning*) sistemi su složena softverska rešenja za upravljanje poslovnim aktivnostima i procesima u različitim organizacijama i privrednim subjektima. Osnovna funkcija ERP sistema je efikasna integracija poslovnih aktivnosti i procesa koje su u nadležnosti različitih poslovnih funkcija kao što su nabavka, proizvodnja, prodaja, finansije i ljudski resursi. ERP je efikasno informatičko rešenje razvijeno sa ciljem kreiranja zajedničke baze podataka o poslovanju preduzeća. Na ovaj način ERP sistemi potencijalno omogućavaju veću troškovnu efikasnost, tačnost i brzinu u donošenju poslovnih odluka, uz stvaranje pouzdane osnove za analizu rezultata poslovanja preduzeća u prošlosti i pouzdanije predviđanje budućnosti (Menon, 2019; Spasenić et al., 2020).

Implementacija ERP sistema ima značajan uticaj na organizacionu transformaciju, jer podrazumeva ne samo tehničku implementaciju, već i redizajn u poslovnim procesima i načinu obavljanja radnih zadataka. Uspeh ERP implementacije u velikoj meri zavisi od strateške podrške menadžmenta, kvaliteta projektne dokumentacije, spremnosti i sposobnosti zaposlenih da se prilagode novim načinima rada.

U postojećoj naučnoj literaturi ERP sistemi se često analiziraju kroz prizmu njihove isplativosti (Chang & Hsu; 2017), uticaja na performanse preduzeća (Schlichter et al., 2020, Wulan et al. 2024), kao i izazova u njihovom uvođenju, uključujući tehničke, organizacione i ljudske faktore (Spasenić et al., 2020; Firdaus et al., 2024). Pored toga, sve veći značaj dobijaju i pitanja vezana za održivost ERP rešenja (Anjaria, 2024) i ulogu ERP-a u digitalnoj transformaciji preduzeća (Mandava, 2024). Iako ERP sistemi donose brojne koristi, proces njihove implementacije je složen, skup i rizičan zbog čega mora biti zasnovan na pažljivom planiranju, kvalitetnoj obuci korisnika i kontinuiranom upravljanju promenama.

U poslednje dve decenije, implementacija ERP sistema prepoznata je kao složen i rizičan proces koji često ne ispunjava očekivanja organizacija. Rezultati istraživanja Barker & Frolick (2003) potvrđuju da neuspešna ERP implementacija često proizlazi iz nedovoljno razvijene strategije za upravljanje promenama, loše obuke korisnika i ograničene podrške ili nedovoljne zainteresovanosti i uključenosti menadžmenta preduzeća u proces implementacije. Na sličan način ali u kontekstu visokog obrazovanja, Rizkiana et al.

(2021) identifikuju faktore uspeha ERP implementacije koji uključuju podršku menadžmenta, korisničku obuku i izbor odgovarajućeg ERP sistema koji obezbeđuje funkcionalnosti u skladu sa potrebama organizacije. Alavi et al. (2021) predlažu primenu liste usklađenih ciljeva (engl. Balanced Scorecard) u cilju identifikacije i prioritizacije različitih rizika, pružajući kvantitativni okvir za upravljanje ERP projektima koji omogućava bolje donošenje odluka tokom implementacije.

Coşkun et al. (2022) su identifikovali ključne faktore koji mogu dovesti do neuspeha implementacije ERP sistema kroz analizu više od 160 naučnih radova. Autori klasifikuju individualne rizike u grupe kao što su tehnička složenost, interni otpor promenama i ljudski faktori, čime doprinose boljem razumevanju interakcije između tehnologije i organizacionih procesa. Kada je reč o malim preduzećima, Svensson & Thoss (2021) ističu da su ova preduzeća izložena specifičnim rizicima kao što su ograničeni resursi i nedostatak internih kompetencija, što dodatno usložnjava proces implementacije ERP rešenja.

Izazovi nakon implementacije ERP sistema postaju značajna tema u novijim radovima. Mahmood et al. (2023) ističu da organizacije nakon implementacije ERP sistema često nailaze na probleme održavanja postojećih i razvoja novih funkcionalnosti, otpora korisnika i neusklađenosti poslovnih procesa i načina rada ERP sistema. Slično navedenom, Singh et al. (2022) na primeru sektora farmacije su identifikovali izazove u vezi sa prilagođavanjem ERP sistema izmenama u zakonskim propisima i kontinuiranim promenama u lancu snabdevanja.

Imajući u vidu kompleksnost implementacije ERP sistema kao i veliki broj rizika kojima je proces implementacije izložen, cilj istraživanja je analiza potencijalno negativnog uticaja najznačajnijih rizika na uspeh implementacije. Nakon uvodnog, u drugom poglavlju ovog rada opisan je korišćeni metodološki pristup, a u trećem poglavlju predstavljeni rezultati istraživanja i preporuke za umanjene rizika. Četvrto, ujedno i završno poglavlje rada sadrži zaključna razmatranja i preporuke za buduća istraživanja.

2. METODOLOGIJA

U ovom radu je analizirano deset rizičnih događaja. Polazna osnova za identifikovanje rizičnih događaja koji su predmet analize je istraživanje Baykasoğlu & Gölcük (2017), u kome je analizirano 8 rizičnih događaja. Dodatna dva događaja identifikovana su kroz intervju sa domenskim ekspertima koji su učestvovali u istraživanju. U istraživanju je učestvovalo pet eksperata sa višegodišnjim iskustvom u implementaciji ERP sistema. Eksperti su, korišćenjem Likertove skale od 1 do 5, ocenili verovatnoću nastanka rizika (1 – niska verovatnoća; 5 – visoka verovatnoća) i uticaj na uspeh implementacije (1 – zanemarljiv negativan uticaj; 2 – izuzetno negativan uticaj). Rizici koje su eksperti ocenjivali opisani su u tabeli 1.

Tabela 1: Rizični događaji

Događaj	Način neuspeha	Uzroci neuspeha	Posledice neuspeha
RD1	Neuspeh u redizajniranju poslovnih procesa klijenta u skladu sa načinom rada ERP-a	Neadekvatan program upravljanja promenama, nedovoljna analiza zahteva korisnika, nedovoljna obuka i znanje korisnika	Prekoračenje budžeta i vremenskog okvira, loši finansijski rezultati
RD1	Neuspeh u radu tima implementatora	Nedostatak iskustva članova tima u planiranju i rešavanju problema, neadekvatna formacija tima	Loš timski učinak
RD3	Neuspeh u radu tima klijenta	Nedostatak iskustva članova tima u planiranju i rešavanju problema, neadekvatna formacija tima	Loš timski učinak
RD4	Neuspeh u obezbeđivanju podrške top menadžmenta klijenta	Nejasni strateški ciljevi, nedostatak leaderskih sposobnosti, nedovoljni resursi i znanje	Loši poslovni rezultati, slaba usklađenost sa strateškim ciljevima
RD5	Neuspeh u razvoju funkcionalnosti u skladu sa zahtevima korisnika	Neefikasan softverski inženjerski tim, nedostatak obuke, loša komunikacija, nejasni ciljevi	Nedovoljna pouzdanost i stabilnost sistema, nizak stepen integracije
RD6	Neuspeh u obezbeđivanju integracije između različitih softvera/aplikacija klijenta	Neadekvatan program upravljanja promenama, nedovoljna obuka konsultantske firme, nedostatak zajedničkog razumevanja među odeljenjima	Kašnjenje projekta, nizak stepen fleksibilnosti, nedovoljna stabilnost sistema
RD7	Neuspeh u razumevanju i reagovanju na promene u zahtevima korisnika	Neadekvatno liderstvo, neefikasan sistem planiranja i dizajniranja korisničkih zahteva	Slaba usklađenost sa strateškim ciljevima, nizak stepen fleksibilnosti, loši rezultati

RD8	Neuspeh u saradnji sa ključnim korisnicima klijenta	Nedovoljna obuka, neefikasna komunikacija	Niska prilagođenost korisnicima, loši poslovni rezultati
RD9	Neuspeh u upravljanju projektom (loš project management)	Neadekvatno liderstvo, neodgovarajuća upotreba alata za upravljanje projektima, neefikasna komunikacija	Prekoračenje budžeta i vremenskog okvira
RD10	Neuspeh u razvoju projektne dokumentacije	Nedovoljno jasna korisnička uputstva	Niska prilagođenost korisnicima, česte greške u radu

Matrica rizika predstavlja često korišćeni alat u procesu analize, procene i upravljanja rizicima u različitim oblastima. Matrica rizika je stekla svoju široku upotrebu u teoriji i praksi zahvaljujući svojoj jednostavnosti i razumljivosti koja omogućava da se na vizuelan način prikažu rizici u različitim oblastima. Kao metod koji objedinjuje kvalitativne i kvantitativne pristupe, matrica rizika omogućava procenu i kategorizaciju rizičnih događaja u odnosu na dve osnovne dimenzije: verovatnoću nastanka i ozbiljnost posledica (Spasenic et al., 2022).

Proces primene matrice rizika počinje identifikacijom potencijalnih rizičnih događaja. Za svaki događaj procenjuje se verovatnoća (p) i očekivani uticaj, odnosno težina posledica (I). Ukupni rizik (R) se dobija kao proizvod verovatnoće i očekivanog uticaja odnosno $R = p \cdot I$. Na osnovu verovatnoće nastanka i očekivane težine posledica, analizirani događaji se pozicioniraju unutar matrice rizika. Standardna matrica rizika se može prikazati u formi tabele dimenzija 5×5 odnosno sa 25 polja (Spasenić & Makajić-Nikolić, 2023). Matrica rizika je prikazana na slici 1.

Slika 1: Matrica rizika i pozicioniranje rizičnih događaja (Spasenić & Makajić-Nikolić, 2023)

Vertikalna osa matrice prikazuje težinu posledica, a horizontalna prikazuje verovatnoću. Ako se vrednosti za ocenu rizičnih događaja kreću u intervalu od 1 do 5, onda ocena 1 označava minimalnu, a ocena 5 označava maksimalnu vrednost za obe dimenzije. Ako posmatramo verovatnoću nastanka rizičnog događaja, vrednost $p = 1$ odgovara veoma maloj, zanemarljivoj verovatnoći, a $p = 5$ predstavlja skoro izvestan nastanak rizičnog događaja. Slično objašnjenje važi i za ocene težine posledica događaja. Ako je $I = 1$ radi se o događaju sa beznačajnim posledicama, a $I = 5$ ukazuje na potencijalno kritične posledice događaja. Na osnovu izračunatog rizika, događaji se kategorizuju u tri zone:

- zelenu, koja obuhvata događaje sa niskim rizikom nastanka i zanemarljivim posledicama, a koji su prihvatljivi bez značajnije intervencije,
- žutu, obuhvata događaje sa srednjim rizikom nastanka i umerenim posledicama za koje je potrebna dodatna procena i predlog korektivnih akcija ako se rizik ne može tolerisati i
- crvenu zonu, koja obuhvata događaje sa visokim rizikom nastanka i kritičnim posledicama zbog kojih je neophodna hitna intervencija ili obustava aktivnosti.

Matrica rizika se primenjuje kao osnov za donošenje odluka, definisanje prioriteta i korektivnih akcija u procesu upravljanja rizicima u različitim oblastima, od IT projekata i proizvodnje, do upravljanja ljudskim resursima i implementacije ERP sistema.

3. ISTRAŽIVANJE I REZULTATI

Prosečene ocene eksperata za verovatnoću rizičnih događaja (p) i procenjeni uticaj na uspeh implementacije ERP rešenja (I) izračunate su korišćenjem proste aritmetičke sredine na osnovu pojedinačnih ocena eksperata za svaki rizični događaj. Ukupan rizik (R) izračunat je kao proizvod prosečnih ocena za p i I . Rezultati su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2: Ocene rizičnih događaja

Događaj	p	I	$R = p \times I$
RD1	2,80	3,40	9,52
RD2	2,60	3,80	9,88
RD3	3,60	4,00	14,40
RD4	3,60	3,80	13,68
RD5	3,00	3,00	9,00
RD6	2,40	3,00	7,20
RD7	3,60	3,20	12,52
RD8	3,60	3,80	13,68
RD9	3,20	3,20	10,24
RD10	3,40	3,40	11,56

Na osnovu izračunatih vrednosti događaji su pozicionirani u matrici rizika (Slika 2).

Slika 2: Matrica rizika za analizirane događaje

Matrica rizika pokazuje da se veći broj rizičnih događaja nalazi u crvenoj zoni matrice rizika, koja obuhvata oblasti sa visokom verovatnoćom nastanka i veoma negativnim uticajem na uspeh implementacije ERP sistema. Crvena zona ukazuje na visok nivo rizika šest rizičnih događaja kojima je potrebno pravovremeno i adekvatno upravljati. Posebno se izdvajaju rizični događaji RD3, RD4 i RD8, koji imaju najnepovoljniju kombinaciju ocena, što ih čini kritičnim događajima za uspešnu implementaciju ERP sistema u organizaciji.

Nasuprot tome, nijedan od rizičnih događaja nije lociran u zelenoj zoni matrice, što znači da nema događaja sa niskom verovatnoćom i malim uticajem na uspeh implementacije, odnosno da svi identifikovani rizici predstavljaju potencijalnu pretnju koja zahteva pažnju. Rizični događaji RD6, RD1 i RD2 nalaze se u žutoj zoni, karakterističnoj za srednji nivo rizika. Njihove ocene pokazuju nešto nižu verovatnoću i/ili uticaj u odnosu na događaje iz crvene zone, ali se ni oni ne mogu zanemariti. Adekvatno upravljanje rizicima iz crvene i žute zone mora uključiti njihovu detaljnu analizu i procenu kao i primenu korektivnih aktivnosti u zavisnosti od konteksta i dostupnih resursa. Predlog aktivnosti koje doprinose adekvatnom upravljanju rizicima dat je u tabeli 3.

Tabela 3: Predlog aktivnosti za upravljanje rizičnim događajima

Događaj	Opis	Aktivnosti za upravljanje rizikom
RD3	Neuspeh u radu tima klijenta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analiza spremnosti klijenta za proces implementacije ERP sistema ▪ Adekvatna procena kompetencija ključnih korisnika ▪ Angažovanje eksternih eksperata
RD4	Neuspeh u obezbeđivanju podrške top menadžmenta klijenta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisanje jasnog akcionog plana za proces implementacije ▪ Definisanje jasnih obaveza, nadležnosti i odgovornosti za sve učesnike u procesu implementacije
RD8	Neuspeh u saradnji sa ključnim korisnicima klijenta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adekvatna procena kompetencija ključnih korisnika ▪ Angažovanje eksternih eksperata
RD10	Neuspeh u razvoju projektne dokumentacije	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alociranje vremena i budžeta za pripremu kvalitetne projektne dokumentacije
RD7	Neuspeh u razumevanju i reagovanju na promene u zahtevima korisnika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alociranje vremena i budžeta za pripremu kvalitetne projektne dokumentacije i analizu zahteva korisnika ▪ Kvalitetan dizajn funkcionalnosti koje su predmet razvoja na zahtev korisnika ▪ Blagovremen i dovoljno detaljan prikaz funkcionalnosti u ERP sistemu
RD9	Neuspeh u upravljanju projektom (loše upravljanje projektom)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisanje jasnog akcionog plana za proces implementacije ▪ Definisanje jasnih obaveza, nadležnosti i odgovornosti za sve učesnike u procesu implementacije ▪ Angažovanje eksternih eksperata ▪ Korišćenje savremenih alata i tehnika za upravljanje projektima
RD5	Neuspeh u razvoju funkcionalnosti u skladu sa zahtevima korisnika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalitetan dizajn funkcionalnosti koje su predmet razvoja na zahtev korisnika ▪ Blagovremen i dovoljno detaljan prikaz funkcionalnosti u ERP sistemu

4. ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja pokazuju da veći broj rizičnih događaja može imati negativan uticaj na uspeh implementacije ERP sistema. Da bi se analizirani rizici ublažili, neophodno je primeniti veći broj korektivnih akcija koje su međusobno povezane. Najznačajnije korektivne akcije su: (i) analiza spremnosti klijenta za proces implementacije kompleksnog ERP sistema, (ii) adekvatna analiza zahteva korisnika i (iii) realna procena budžeta i vremena potrebnog za implementaciju.

Istraživanje ima i određene nedostatke koje je potrebno prevazići u budućim istraživanjima. Prvo, rizici su analizirani samo kroz dve dimenzije, pri čemu je mogućnost blagovremene detekcije rizika i preduzimanja predloženih korektivnih akcija ostala izvan obuhvata analize. Drugo, analiza izostavlja interakciju između rizika koja izvesno postoji, posebno imajući u vidu da određene korektivne akcije omogućavaju uticaj na više od jednog rizičnog događaja. Treće, rizike su analizirali zaposleni u preduzeću čija je osnovna delatnost implementacija ERP sistema, što može imati za rezultat pristrasnost u oceni rizičnih događaja. Rizici povezani sa karakteristikama budućih korisnika su ocenjeni kao najznačajniji, a aktivnosti koje su pod kontrolom implementatora ocenjene su kao manje rizične. Slično istraživanje bi se moglo sprovesti na osnovu odgovora zaposlenih u preduzećima koja su prošla kroz proces implementacije, što bi moglo imati uticaj na rangiranje događaja.

LITERATURA

- Alavi, S., Peivandzani, S., & Mirmohammadsadeghi, S. (2021). Risk Assessment and Prioritization of ERP Implementation Based on BSC. *Journal of Human, Earth, and Future*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.28991/hef-2021-02-01-02>
- Anjaria, K. (2024). Enhancing sustainability integration in Sustainable Enterprise Resource Planning (S-ERP) system: Application of Transaction Cost Theory and case study analysis. *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(2), 100243.
- Barker, T., & Frolick, M. N. (2003). ERP Implementation Failure: A Case Study. *Information Systems Management*, 20(4), 43–49. <https://doi.org/10.1201/1078/43647.20.4.20030901/77292.7>
- Baykasoğlu, A., & Gölcük, İ. (2017). Comprehensive fuzzy FMEA model: a case study of ERP implementation risks. *Operational Research*, 20(2), 795–826. <https://doi.org/10.1007/s12351-017-0338-1>

- Chang, Y.-W., & Hsu, P.-Y. (2017). An empirical investigation of organizations' switching intention to cloud enterprise resource planning: a cost-benefit perspective. *Information Development*, 35(2), 290–302. <https://doi.org/10.1177/0266666917743287>
- Coşkun, E., Gezici, B., Aydos, M., Tarhan, A. K., & Garousi, V. (2022). ERP failure: A systematic mapping of the literature. *Data & Knowledge Engineering*, 142, 102090. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2022.102090>
- Firdaus, T. M., Panduwiyasa, H., & Febriyani, W. (2024). SMEs ERP Readiness Success Factor Framework to Increase Implementation Successful Rate in Developing Countries—a Literature Review. *International Journal of Innovation in Enterprise System*, 8(2), 22-35.
- Mahmood, F., Khan, A. Z., Shah, S. A., & Adil, M. (2023). Post ERP implementation issues and challenges: exploratory case studies in the context of Saudi Arabia. *Kybernetes*, 53(12), 5749–5774. <https://doi.org/10.1108/k-06-2022-0914>
- Mandava, H. (2024). The use of contemporary Enterprise Resource Planning (ERP) technologies for digital transformation. *Journal of Artificial Intelligence and Big Data*, 31-35
- Menon, S. (2019). Benefits and Process Improvements for ERP Implementation: Results from an Exploratory Case Study. *International Business Research*, 12(8), 124. <https://doi.org/10.5539/ibr.v12n8p124>
- Rizkiana, A. K., Ritchi, H., & Adrianto, Z. (2021). Critical Success Factors Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation in Higher Education. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 54–65. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31551>
- Schlichter, J., Klyver, K., & Haug, A. (2020). The moderating effect of ERP system complexity on the growth–profitability relationship in young SMEs. *Journal of Small Business Management*, 59(4), 601–626. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12502>
- Singh, S., Singh, S., & Misra, S. C. (2022). Post-implementation challenges of ERP system in pharmaceutical companies. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 40(4), 889–921. <https://doi.org/10.1108/ijqrm-10-2020-0333>
- Spasenić, Ž., Makajić-Nikolić, D. (2023). Procena rizika u projektnom finansiranju obnovljivih izvora energije. Zbornik radova SYM-OP-IS 2023. Medija centar Odbrana. 50. simpozijum o operacionim istraživanjima, Tara 18-21.9.2023. godine [ISBN 978-86-335-0836-0]
- Spasenic, Z., Makajic-Nikolic, D., & Benkovic, S. (2022). Integrated FTA-risk matrix model for risk analysis of a mini hydropower plant's project finance. *Energy for Sustainable Development*, 70, 511–523. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.08.024>
- Spasenić Ž., Milosavljević M., & Benković S. (2020) The Role of ERP in Digital Transformation: A User Perspective. In proceedings of XVII International symposium Symorg 2020 "Business and Artificial Intelligence", Faculty of Organizational Sciences (pp. 700-706)
- Svensson, A., & Thoss, A. (2021). Risk Factors When Implementing ERP Systems in Small Companies. *Information*, 12(11), 478. <https://doi.org/10.3390/info12110478>
- Wulan, T. S., Novika, P. W., Nurvianti, E., & Putra, F. A. (2024). Impact of ERP System Implementation on Operational and Financial Efficiency in Manufacturing Industry. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(3), 491-501. <https://doi.org/10.62794/je3s.v5i3.4328>.